

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИНИНГ ЮРИДИК ШАХС СИФАТИДАГИ ТУШУНЧАСИНИНГ ТАСНИФИ.

Кушбоқов Шохрух Хасан ўғли

ИИВ Академияси мустақил изланувчиси

shoxruxkushbakov1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185684>

Фуқаролик ҳуқуқида “юридик шахс” институти корхона, ташкилот ва муассасаларнинг хўжалик (маҳсулот ишлаб чиқариш, сотиш, хизматлар кўрсатиш каби) фаолиятларини амалга ошириш жараёнида унинг оператив мустақиллигини мустаҳкамлаш ва уларни фуқаровий-ҳуқуқий тартибда расмийлаштириш мақсадида қўлланилади.

Юридик адабиётда “юридик шахс” тушунчасининг вужудга келиши тадқиқ этилган бўлиб, унинг илдизи Қадимги Рим ҳуқуқига бориб тақалиши, лекин у даврларда қулдорлик жамияти ҳукмрон бўлганлиги, ишлаб чиқаришнинг фақат оддий (натурал) шакли ривожланганлиги туфайли “юри- дик шахс” категорияси Рим ҳуқуқида тўлиқ ёритилмаганлиги айтилади. Македониялик ҳуқуқшунос олимлар Ива Пухан ва Мирьяна Поленак– Акимовскаяларнинг фикрича, Рим давлати нафақат юридик шахснинг омма- вий ҳуқуқдаги маъмурий функциясига, балки хусусий ҳуқуқдаги юридик шахснинг аниқ ифодаланган функцияларига ҳам эга бўлган, яъни ўша даврда Рим давлати умумдавлат эҳтиёжларини қондириш мақсадида мулкка (res publicae) эга бўлиши билан бирга, олди- сотди, ерни тақсимлаш ва бошқа йўллар билан хусусий муносабатларда ҳам иштирок этган[1].

Шу билан бирга, Қадимги Рим ҳуқуқида асосан, кейинчалик Рим давлатидан ташқари, аниқ белгиланган вазифаларга эга бўлган алоҳида давлат муассасалари ҳам юридик шахс сифатида тан олинган. Бундай мустақил ташки- лотларга ибодатхоналар, давлат хизматчилари ҳайъати кабилар кирган. Юқорида кўрсатилган барча ҳолларда Қадимги Рим ҳуқуқи оммавий ҳуқуқий лаёқатдан хусусий ҳуқуқий лаёқатни ажратмаган[2].

“Юридик шахс” тўлақонли юридик категория сифатида XIX аср бош-ларида француз ҳуқуқшуносларининг асарларида ишлаб чиқилган. Ўша дав- рда қабул қилинган Франция савдо кодексига савдо ширкатлари юридик шахслар деб ҳисоблаган бўлса, Швейцариянинг 1907 йилда қабул қилинган Фуқаролик қонунлари тўпламининг 52-моддасига асосан, юридик шахс корпоратив тўзумга эга бўлган ва бирорта мақсад учун таъсис этилган фаолият юритувчи шахслар ташкилоти ҳисобланган. Ёки

бунга қарама-қарши бўлган фикция назариясига кўра, Чили давлатининг 1855 йилдаги Фуқаролик кодексига асосан, юридик шахслар деганда ҳуқуқий ва ҳуқуқий бўлмаган муносабатларда иштирок этадиган, фуқаролик ҳуқуқ ва мажбуриятларини лаёқатли амалга ошира оладиган сохта шахслар тушуниланган[3].

Мусулмон ҳуқуқида эса “юридик шахс” тушунчаси бўлмаган, фуқаролик ҳуқуқининг субъекти сифатида асосан фуқаролар тан олинган[4].

Юқорида кўрсатилган тушунчаларни ўрганиш борасида Т.Ш.Қаллибековнинг куйидаги фикрига қўшилса бўлади. Унинг фикрича, юридик шахснинг ижтимоий мавжудлигини рад этувчи фикция назариясига қўшилсак, ҳақиқий мавжуд давлат ва қонунни ҳам, сохта ёки ёлғондакам мавжудлик деб ҳисоблашга тўғри келади, яъни давлатни юридик шахс билан таққослаб кўрсак, уларнинг жисмоний шахс эмаслиги, лекин инсоният жамиятида муайян манфаатлар учун хизмат қилиши маълум бўлади. “Шунинг учун ҳам, давлат ва қонун инсоният жамиятининг ривожланиши борасида вужудга келган ижтимоий субстрат экан, юридик шахс ҳам, давлатчилик ва қонунчиликнинг ривожланиши борасида вужудга келган ижтимоий воқелиқдир”[4].

Н.С. Нарматов фикрича, “юридик шахс”нинг тушунчаси ва унинг турларини таърифлаш борасидаги мунозаралар ҳозирги кунда ҳам давом этмоқда. Жумладан, айрим ҳуқуқшуносларнинг тадқиқотларида “юридик шахс”га берилган таъриф бозор иқтисодиёти даври талабларига жавоб беролмаслиги айтилади[1].

Н.Имомов юридик шахс тушунчасини талқин этишда унинг қонунчиликда белгиланган легал таърифи билан чекланиб қолиш ва унинг доирасида юридик шахс мақоми, унинг ҳуқуқ лаёқатини белгилаш ҳар доим ҳам самарали эмас ёки ривожланиб бораётган бозор қонуниятлари, тадбиркорлик субъектларига кенг эркинлик ва имтиёзлар берилиши, иқтисодиётга давлат аралашуви иштирокини камайтириш шароитида кутилган натижани бермайди[6] деб фикр юритадилар.

Шу сабабли юридик шахс тушунчасининг илмий-доктринал таърифини бугунги замонавий воқеъликлар ҳамда иқтисодий муносабатлардаги уларнинг иштироки кенгайишидан келиб чиқиб талқин этиш муҳимдир. Бунда юридик шахс тушунчасининг нафақат ҳуқуқий дифиницияси (таърифи), балки бу борадаги иқтисодий-ижтимоий тасаввурларни ҳам англашга ҳаракат қилиш бу борадаги янги ечимларни тақдим этиши мумкин[6]. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, юридик шахс аввало

"ташкилот" атамаси орқали ифодаланади[6]. Агар "ташкилот" атамасининг луғавий маъносига эътибор қаратадиган бўлсак, ушбу атама араб тилидан олинган бўлиб, аниқ таркиб ва вазифасига, иш дастурига эга бўлган ижтимоий, хўжалик бирлашмаси ёки давлат муассасасидир[7].

О.В.Макаренконинг фикрича, юридик шахс - бу юридик категория бўлиб, барча ҳуқуқий конструкциялар каби мавхум (абстрак)дир. Бироқ айти пайтда юридик шахс тушунчаси ҳаётий воқеълик сифатида ифодаланади ва мантиқий жиҳатдан моддий неъматларни айрибошлаш, тақсимлаш билан боғлиқ ижтимоий муносабатларнинг ривожланиши жараёнида намоён бўлади[8].

Инглиз олимлари Салмонд ва Вильямсларнинг фикрича, "якка корпорация деб ягона бўлинмас юридик шахсни ифодалайдиган, бир-бири билан кетма-кет қандайдир оммавий мансабни эгаллайдиган шахсга айтилади"[9]. Ушбу фикрда юридик шахсга нисбатан тариф беришда нотўғри ёндашув мавжуд чунки, Ҳозирги кунда оммавий мансабни фақатгина юридик шахс эмас балки, якка тартибдаги тадбиркорларга ҳам тегишли.

АҚШ давлатида корпорацияларнинг ҳуқуқий ҳолатини тартибга солиш мустақил штатлар ваколатига кириши билан бирга, қонунчилик ҳам амалдаги фарқларга эга (масалан, Нью-Йорк штатида 1963 йилда қабул қилинган "Тадбиркорлик корпорациялари тўғрисида"ги қонун ва ҳоказо)[10].

Германия, Япония, Швейцария, Англия, АҚШ, Франция ва бошқа бир қатор давлатларнинг фуқаролик қонунларидан фарқли ўлароқ, Ўзбекистон ва Россия давлатларининг фуқаролик қонунларида юридик шахслар оммавий ва хусусий юридик шахсларга ажратилмаса-да, амалиётда бундай тақсимланиш мавжуд.

Бизнинг юридик адабиётда ўз ифодасини топган "юридик шахс" тушунчаси XX асрнинг 70–90-йилларга келиб, цивилист олимлар С. Н. Братусь, о. А. Красавчиков, А. Собчак, С. К. Толстой, Ҳ. Р. Раҳмонқулов, И. Б. Зокиров ва бошқаларнинг илмий тадқиқотларида тўлдирилди ва ривожлантирилди.[11]

Дж.Х. Юлдашев такидлаганидек, бу каби муайян ижтимоий муносабатни тартибга солиш учун тегишли ҳуқуқ нормаси ва ҳуқуқий механизмнинг мавжуд эмаслиги[12] ёки мавжуд бўлса ҳам етарли ёритилмагани мавзу доирасини ўрганишга замин яратади. Юртимизда жаҳон ҳуқуқий тажрибаси ўрганиб чиқилиб, Фуқаролик кодексининг 39-моддасида

юримдик шахсга куйидагича таъриф берилган, яъни ўз мулкида, хўжалик юритишида ёки оператив бошқарувида алоҳида мол-мулкка эга бўлган ҳамда ўз мажбуриятлари юзасидан ушбу мол-мулк билан жавоб берадиган, ўз номидан мулкий ёки шахсий номулкий ҳуқуқларга эга бўла оладиган ва уларни амалга ошира оладиган, мажбуриятларни бажара оладиган, судда даъвогар ва жавобгар бўла оладиган ташкилот юримдик шахс деб ҳисобланиб, улар мустақил баланс ёки сметага эга бўлишлари керак. Ушбу кодекснинг 40-моддасига мувофиқ, юримдик шахслар тижоратчи ва тижоратчи бўлмаган ташкилотлар бўлиб, икки турга бўлинади.

Шу маънода, юримдик шахс сифатида Ички ишлар органлари фуқаровий-ҳуқуқий муносабат иштирокчиси сифатидаги мақомига ҳуқуқшунос У.М. Маҳмудходжаева томонидан берилган тарифга кўра Ички ишлар органлари – бу давлат томонидан ҳоқимият ёки бошқа ваколатлар билан тахминланган ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилиш функциялари, жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича ташкил этилган, ички ташкилий бирдамликка, қонун доирасида қатъий белгиланган ваколатларга эга бўлган, тегишли бюджет маблағлари ҳисобидан фаолият кўрсатадиган давлат органи, шунингдек, ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) учун амалдаги қонунчилик нормаларига мувофиқ жавобгар бўлган, фуқаролик муомаласида юримдик шахс сифатида фаолият юритадиган давлат идорасидир.[13] Ушбу тариф билан ички ишлар органлари юримдик шахс сифатида ўз аксини топганини кўриш мумкин.

Дарҳақиқат, Жазони ижро этиш муассасалари ҳам Ички ишлар органининг бир тури ҳисобланади. Шу маънода Озодликдан маҳрум этиш туридаги жазони ижро этиш муассасалари тўғрисидаги низомнинг 5-бандида Жазони ижро этиш муассасаси юримдик шахс ҳисобланади, фаолиятини амалга ошириш учун ўз мустақил балансига, шахсий ғазна ҳисобварағига ва банк ҳисобварағига, Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган ва ўз номи давлат тилида ёзилган муҳрларга, шунингдек, ўз фаолиятини амалга ошириш учун муассасанинг номи ёзилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат гербининг тасвири туширилган бланкаларга эга бўлади. Ушбу тариф Жазони ижро этиш муассасалари юримдик шахс сифатида фаолиятига тўлиқ ёритиб берилмаган.

Фикримизча, Жазони ижро этиш муассаси – бу давлат томонидан ҳоқимият ёки бошқа ваколатлар билан тахминланган ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилиш функциялари, жазони ижро этиш ҳамда маҳкумларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш бўйича ташкил этилган, ички

ташкилий бирлигига, қонун доирасида қатъий белгиланган ваколатларга эга бўлган, тегишли бюджет маблағлари ҳисобидан фаолият кўрсатадиган давлат органи, шунингдек, ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) учун амалдаги қонунчилик нормаларига мувофиқ жавобгар бўлган, фуқаролик муомаласида юридик шахс сифатида фаолият юритадиган давлат идорасидир. Жазони ижро этиш муассаси фаолиятини амалга ошириш учун ўз мустақил балансига, шахсий ғазна ҳисобварағига ва банк ҳисобварағига, Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган ва ўз номи давлат тилида ёзилган муҳрларга, шунингдек, ўз фаолиятини амалга ошириш учун муассасанинг номи ёзилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат гербининг тасвири туширилган бланкаларга эга бўлади.

Фойдаланилган Адабиётлар:

1. Р.С. Нарматов. Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги “қўриқлаш” бирлашмасининг юридик шахс сифатидаги фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш. 2002. 53 Б.
2. Юридик шахс сифатидаги фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш. 2002. 53 Б.
2. Ива Пухан, Мирьяна Поленак–Акимовская. Римское право. – М., 1999. –С. 92.
3. Советское и иностранное гражданское право (проблемы взаимодействия и развития) / Под ред. В. П. Мозолина. – М., 1989. – С. 178–179.
4. Раҳмонқулов Ҳ. Р. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг биринчи қисмига умумий тавсиф ва шарҳлар. – Т., 1997. – Б. 23.
5. Имомов Н. Юридик шахс моҳиятининг фуқаровий-ҳуқуқий талқини (назарий масалалар). Монография. – ТДЮИ, 2017. -34 Б.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида.-23 б.
7. Макаренко о.В. Юридическое лицо как правовая категория // Бизнес В законе. 2009. - №5. – 42 Б
8. Салмонд и Вильямс. Основы договорного права. – М., 1955. – С. 386.
9. Р.С. Нарматов. Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги “қўриқлаш” бирлашмасининг юридик шахс сифатидаги фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш. 2002. 53 Б.
10. Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. – М., 1950. – С. 152; Красавчи-ков о. А. Сущность юридического лица // Советское государство и право. – М., 1976. – № 6. – С. 48-52.

11. Раҳмонқулов Ҳ. Р. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг биринчи қисмига умумий тавсиф ва шарҳлар – Т., 1997. – Б. 158.; Зокиров И. Б. Ўзбекистон рес- публикасининг фуқаролик ҳуқуқи. Умумий қисм. – Т., 1996. – Б. 52.
12. Юлдашев. Дж.Х. Анализ результатов правовой практики по ведению дел об утрате гражданства Республики Узбекистан // Жамият ва инновациялар –Общество и инновации – Society and innovations. Journal home page: <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss11/S-pp1-6> This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>). 2021 й. 5 б.
13. Маҳмудходжаева У.М. Монография. Ички ишлар органлари томонидан ҳақ эвазига кўрсатиладиган хизматларни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш. 2022 й. 95 Б.

